

АНАЛИЗ РЕНТГЕНОГРАММ ОПОРНЫХ ЗУБОВ НЕСЪЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

АБДУЛЛАЕВА ГУЛБАДАНБЕГИМ ШЕРЗОДБЕК КИЗИ

CENTRAL ASIAN MEDICAL UNIVERSITY

При изучении рентгеновских снимков моляров верхней челюсти, имеющих частично запломбированные каналы, было установлено наиболее высокий процент качественной obturation отмечался в небных каналах - 58,3%. Передне-щечные каналы были запломбированы до верхушки в 9,5% случаев, задне-щечные каналы имели полную obturation в 27,3%. Больше половины щечных каналов были запломбированы на 1/4 и менее своей длины, что указывает на неудовлетворительный доступ до устья каналов. В молярах нижней челюсти дистальный канал был запломбирован до верхушки в 35,1% случаев, передне-язычный - в 9,6%, передне-щечный - в 10,6%. Obturation на 1/3 длины в дистальных каналах выявлена в 27,7% случаев, в переднеязычных - в 17,0%, в передне-щечных - в 18,1%. На 1/4 и менее длины дистальные каналы были запломбированы в 37,2% случаев, передне-язычные - в 73,4%, передне-щечные - в 71,3%. мостовидных протезов у 110 (52,4%) у одного или двух зубов имелись деструктивные изменения у верхушки корня

. Из 541 одиночных коронок 96 (17,7%) зубов с воспалительными процессами в периодонте. Иначе говоря, 52,4% мостовидных протезов и 17,7% одиночных коронок подлежат замене из-за возможного обострения хронического воспалительного процесса в периодонте. Выявлено, что полноценная obturation корневых каналов опорных зубов под металлокерамическими протезами составляет 56,5% у моляров, 34,2% у премоляров, 20,8% у резцов и клыков

Выявлена частота периодонтальных изменений в опорных зубах с частичной obturation корневых каналов, которая составляет 63,5%. Впервые установлено, что 52,4% мостовидных металлокерамических протезов и 17,7% одиночных коронок имеют опорные зубы с деструктивными изменениями костной ткани у верхушки корня.

Выводы

1. На основании данных рентгенографии установлена высокая частота депульпирования зубов, служащих опорой металлокерамических конструкций, что составляет 97%.

2. В 52,4% случаев применения металлокерамических мостовидных протезов выявлены деструктивные изменения в области верхушек опорных зубов.

3. Высокий процент некачественного эндодонтического лечения зубов, используемых под опору металлокерамических конструкций, требует разработки показаний к их депульпированию.

Литература

1. Состояние пародонта зубов, леченных по поводу пульпита и используемых для опоры при несъемном протезировании // Автореф. Дисс. Канд.Мед.Наук.- Москва.-1992.-16с.

2. Глазов О.Д. Предпочтение металлокерамике! - Стоматология для всех. - 2001. №1. С.10-11.

3. Грошиков М.И. Об использовании зубов с околоверхушечными хроническими воспалительными процессами, как опоры для протезов // В кн.: Тезисы докл. II Всероссийского съезда стоматологов.-М., 1970.- С.60-61.

4. Berman L. H., Reaction of dog tissue to immediate root filling with zinc oxide cement and gutta-percha //German. Dent. J.- 2003.- Vol. 19., #1< P. 3-9.